

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SUBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) The Essence Of State-Control Over Management and Utilization Of Mineral and Coal Resources Ditulis dalam International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR), ditulis dalam Jurnal

Jumlah Penulis 4 (Empat) Orang

Penulis Jurnal Ilmiah Dr. Suryaningsi, S.Pd., M.H

Status Pengusul Ketua

Identitas Jurnal Ilmiah

a. Nama Jurnal International Journal of Scientific & Technology Research,

b. Nomor ISSN 2277-8616

c. Volume/No/Tahun Vol 4, Issue 11 / November 2015

d. Penerbit IJSTR Research Publications, India

e. DOI artikel

f. Alamat Web Jurnal www.ijstr.org

<http://www.ijstr.org/research-paper-publishing.php?month=no:2015>

<http://www.ijstr.org/final-print/nov2015/The-Essence-Of-State-control-Over-Management-And-Utilization-Of-Mineral-And-Coal-Resources.pdf>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri ✓ pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional
- Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
- Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☒	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional Tidak Terakreditasi ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	2,0			2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	6,0			6
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	6,0			6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	6,0			6
Total = (100%)	20,0			20

Catatan Penilaian oleh Reviewer

Unsur karya ilmiah lengkap sesuai ketentuan dan persyaratan sebuah jurnal, karya ini mencakup ruang lingkup yang sangat spesifik, didukung oleh metode penelitian yang jelas dengan hasil dan pembahasan merujuk pada lebih dari 25% pustaka yang digunakan. Data sesuai dengan yang diperlukan serta dianalisa untuk menjawab tujuan akhir penelitian, dan menggunakan publikasi rujukan dalam 5 tahun terakhir lebih dari 25% dari total rujukan. Meskipun hanya terindeks IJSTR 2015

Samarinda, 15 April 2019

Reviewer 2

Dr. Edh Rachmad, M.Pd
NIP. 195806121984031005

Unit Kerja Universitas Mulawarman

LEMBAR

**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : The Essence Of State-Control Over Management and Utilization Of Mineral and Coal Resources. Ditulis dalam International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR), ditulis dalam Jurnal

Jumlah Penulis : 4 (Empat) Orang

Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Suryaningst, S Pd., M.H

Status Pengusul : Ketua

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama Jurnal : International Journal of Scientific & Technology Research,

b. Nomor ISSN : 2277-8616

c. Volume/No/Tahun : Vol 4, Issue 11 / November 2015

d. Penerbit : IJSTR Research Publications, India

e. DOI artikel :

f. Alamat Web Jurnal : www.ijstr.org
<http://www.ijstr.org/research-paper-publishing.php?month=nov2015>
<http://www.ijstr.org/final-print/nov2015/The-Essence-Of-State-control-Over-Management-And-Utilization-Of-Mineral-And-Coal-Resources.pdf>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
(beri ✓ pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional
- Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
- Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☒	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional Tidak Terakreditasi ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	2,0			2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	6,0			6
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	6,0			6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	6,0			6
Total = (100%)	20,0			20

Catatan Penilaian oleh Reviewer:

Unsur karya ilmiah lengkap sesuai ketentuan dan persyaratan sebuah jurnal, karya ini mencakup ruang lingkup yang sangat spesifik, didukung oleh metode penelitian yang jelas dengan hasil dan pembahasan merujuk pada teori-teori besar, menggunakan publikasi rujukan yang terindeks IJSTR 2015

Samarinda, 19 Oktober 2018

Reviewer 1

Dr. Juwanti Pardosi, M.Si
NIP. 196403191991031002

Unit kerja: Universitas Mulawarman